

**PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP PENGARUH PENDIDIKAN BAGI
PEREMPUAN DI INDONESIA**

MATA KULIAH : RIVIEW LITERATUR ANTROPOLOGI

DOSEN PENGAMPU : IBNU AVENA MATONDANG

DISUSUN OLEH:

LIFDE CLARA TAMBUNAN

230905013

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

2024

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu. Menurut Ki Hajar Dewantara mengenai Pendidikan, beliau memiliki semboyan yang khas “Ing Ngarsa Sung Tuladha,, Ing Madya Mangun Karsa,Tut Wuri Handayani”. Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan bahwa Pendidikan sebagai Upaya untuk memajukan bertumbuhnya Pendidikan budi pekerti (kekuatan batin dan karakter) pikiran,serta tubuh anak.

Di Indonesia sudah ditetapkan undang-undang tentang sistem Pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1989 Pemerintah Indonesia sudah membuat program wajib belajar minimal 9 tahun, program ini di direvisi oleh presiden Soeharto pada 2 mei 1994. Namun, pandangan Masyarakat Indonesia terhadap Pendidikan masih lah kurang, hal ini akan berdampak pada kemajuan suatu negara.

Kemajuan suatu Negara dapat dinilai dari beberapa aspek,salah satunya adalah aspek Pendidikan. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pada Maret 2023 persentasi Pendidikan bagi penduduk Indonesia yaitu; Tidak memiliki ijazah (12,26%), SD (24,62), SMP (22,74%), SMA (30,22), dan Perguruan tinggi (10,15%). Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa Tingkat Pendidikan di Indonesia menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi dan juga cara pandang suatu Masyarakat terkhususnya Pendidikan bagi seorang Perempuan.

Berdasarkan fakta yang kita ketahui bahwa, di Indonesia banyak anak Perempuan yang hanya tamat di bangku sekolah dasar,bahkan ada yang putus sekolah. Hal ini tidak hanya di pengaruhi oleh faktor ekonomi,namun juga dipengaruhi oleh pandangan Masyarakat tentang seorang Perempuan. Sering sekali, perempuan dianggap tidak membutuhkan Pendidikan, Perempuan hanya di dapur, ia tidak butuh Pendidikan, ia hanya belajar bagaimana mengurus rumah, bagaimana caranya memasak,mengepel,menyapu dan yang berhubungan dengan rumah. Mereka menganggap hanya laki-laki saja yang butuh Pendidikan,tidak dengan Perempuan. Lalu, bagaimana Nasib seorang Perempuan yang memiliki cita-cita,semangat untuk mengejar karier, bagaimana caranya Perempuan dapat mengejar karier kalau ia tidak mendapatkan Pendidikan. Bahkan sekarang Masyarakat Indonesia menganggap bahwasannya Pendidikan itu tidak penting, karna Pendidikan tidak menjamin untuk mendapatkan pekerjaan, seolah-olah mereka menganggap Pendidikan bukan lah suatu hal yang utama.

2. Landasan Teori

Sejak dahulu kita mengenal yang namanya budaya patriarki, budaya patriarki yang dimana laki-laki lebih diutamakan dalam hal apapun, dan Perempuan berada di kelas kedua. Laki-laki dianggap lebih memiliki kekuasaan, dahulu hanya laki-laki yang berhak mengambil Keputusan dan hanya laki-laki yang berhak memiliki Pendidikan.

Menurut Alfian Rokhmansyah (2013) dari buku yang berjudul "*Pengantar Gender dan Feminisme*" patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa Tunggal, sentral, dan segala-galanya". Suatu stigma mengatakan bahwa kekuasaan berada di tangan laki-laki dan Perempuan tidak memiliki hak untuk mengambil suatu kekuasaan. Sejak dahulu, berdasarkan agama Buddha pada tahun 1500 perempuan disuruh untuk menikah dan usia mereka belum memasuki masa pubertas. Hal ini mengakibatkan banyak Perempuan yang buta huruf karena dampak dari tidak diberikannya Pendidikan formal.

Di Indonesia sendiri sangat terlihat jelas budaya patriarki. Sejak dahulu kita selalu menerapkan budaya yang dimana, seorang anak laki-laki adalah sebagai pemimpin dan ia tidak boleh melakukan pekerjaan rumah, yang melakukan pekerjaan rumah adalah Perempuan. Hal ini memberikan dampak sampai sekarang mengenai pandangan dan peran antara laki-laki dan Perempuan. Perempuan dianggap lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki.

3. Metodologi

Untuk mengetahui perspektif Masyarakat mengenai pengaruh Pendidikan untuk Perempuan, saya menggunakan metode penelitian dengan metode wawancara, melakukannya secara virtual melalui fitur Chat melalui aplikasi WhatsApp. Di dalam sesi wawancara ini, saya memilih untuk mewawancarai 2 (dua) informan di waktu yang berbeda. Informan yang saya wawancarai adalah seorang laki-laki yang memiliki umur yang sama namun berbeda profesi. Pertanyaan yang saya berikan kepada kedua informan ini tidak ada perbedaan.

Pertanyaan yang saya berikan adalah “menurut kamu,apakah Perempuan membutuhkan Pendidikan dan ketika seorang perempuan yang sudah menikah,apakah boleh untuk melanjutkan pendidikannya”. Lalu jawaban yang mereka beri, memberikan dua pandangan yang berbeda

Informan pertama (pada tanggal 30 April 2024)

“menurutku tergantung ekonomi,aku gk masalah dengan Perempuan yang berpendidikan, tetapi aku lebih suka dengan Perempuan yang tidak bekerja. Bagi ku Perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Apalagi kalau si Perempuan sudah menikah,ia hanya perlu dirumah saja,beresin rumah,nyuci baju,masak,beres-beres rumah. Kalau soal ngajarin anak,ada guru yang bisa ngajari anak. Ilmu kuliah tidak bisa digunakan untuk anak yang umur 5 (lima) tahun. Kalau seorang kuliah dan ia sudah menjadi istri seseorang,bagaimana si Perempuan itu dapat mengurus keluarganya”

Informan kedua (pada tanggal 1 Mei 2024)

“menurutku Pendidikan itu sangat penting untuk Perempuan, sampai Tingkat langit (Tingkat yang paling tinggi) kalau seorang Perempuan yang sudah menikah lalu ia ingin melanjutkan pendidikannya, aku sebagai sorang suami memberikan ijin kepadanya untuk melanjutkan Pendidikan nya, karna itu kemauannya sendiri.

Dari hasil dari wawancara ini dapat kita lihat bahwa, pendapat dari kedua informan diatas,bahasannya memberikan pandangan yang berbeda. Dan jawaban dari infroman pertama, masih sangat sering kita jumpai di masa sekarang.

4. Pembahasan

Akibat dari stigma ataupun cara pandang yang selama ini dianut oleh Masyarakat Indonesia, yang dimana Perempuan tidak begitu membutuhkan Pendidikan karna seorang Perempuan akan “di dapur” untuk apa ia sekolah tinggi-tinggi, Stigma ini membuat Perempuan diluar sana tidak bisa mewujudkan cita-citanya. Stigma ini haruslah diubah, namun, tidak mudah mengubah cara pandang Masyarakat walaupun zaman semakin maju, budaya patriarki tetap masih memberikan pengaruh sampai saat ini. Akan tetapi, sekarang sudah banyak Perempuan yang menuntun ilmu dan memiliki karier yang bagus, hal ini dapat mereka capai salah satunya dengan Pendidikan. Melalui Pendidikan kita dapat mewujudkan apa yang kita cita-citakan, karna bermimpi tanpa belajar adalah mimpi ketika tidur dan tidak akan pernah terwujud karena tidak ada aksi yang menyertainya. Ibaratkan Pendidikan adalah sebagai jembatan untuk menyeberangi Sungai, dan Pendidikan adalah modal untuk karier. Pengetahuan tidak hanya didapatkan dari Pendidikan formal, namun dapat kita temukan dari bidang-bidang yang lain .

Pengaruh budaya Patriarki haruslah dihilangkan, karna akan memberikan dampak yang buruk bagi seorang perempuan. Jika seseorang memiliki cara pandang yang seperti ini akan terjadi kasus-kasus yang sering terjadi, seperti KDRT dalam rumah tangga, anggapan remeh terhadap Perempuan, kasus pelecehan seksual terhadap Perempuan.

Perempuan sangat membutuhkan yang namanya Pendidikan, karna Perempuan adalah penerus peradaban di dunia ini. Secara biologis, kepintaran seorang anak diturunkan oleh ibunya dan ibu adalah guru pertama bagi seorang anak. Jika suatu negara memiliki Tingkat pendidikannya tinggi, dan Perempuan salah satu yang berkontribusi di dalamnya akan menyelamatkan generasi-generasi selanjutnya. Bagaimana kalau saja Perempuan tidak bersekolah, buta huruf bagaimana dengan generasi selanjutnya, siapa yang akan meneruskannya.

Mengejar Pendidikan sampai jenjang sarjana sangatlah penting, walau tidak bisa dipukul rata harus mengejar bangku sarjana dikarenakan faktor ekonomi. Namun, perlu kita ketahui bahwa, masa sekarang pemerintah sudah banyak membuat program beasiswa untuk anak-anak Indonesia yang ingin melanjutkan Pendidikan ke jenjang bangku perkuliahan. Tidak ada kata

yang tidak mungkin, ketika kita memiliki niat,kita pantas untuk memperjuangkannya dan mendapatkan hasil dari yang sudah kita perjuangkan.

5. Kesimpulan,Kritik, dan Saran

Perempuan sangatlah membutuhkan Pendidikan dan stigma mengenai “Perempuan akan kembali di dapur” tersebut haruslah dihilangkan karna akan menimbulkan pandangan yang remeh terhadap Perempuan. Bukan berarti tidak sama sekali di dapur,namun tempat untuk keberadaan seorang Perempuan bukanlah dapur,namun ada yang jauh penting untuk kehidupannya,yaitu Pendidikan dan karier. Perempuan harus memperjuangkan hak-nya. Tidak ada Pendidikan yang sia-sia untuk kehidupan pribadi terutama bagi seorang Perempuan. Meskipun seorang Perempuan memiliki Pendidikan yang tinggi namun ketika ia sudah menjadi seorang ibu dan ia memilih untuk tidak bekerja, ilmu yang sudah ia dapatkan selama Pendidikan dapat diberikan kepada anaknya kelak. Dengan demikian, tidak ada ilmu yang sia-sia semua tergantung orang yang mempergunakan ilmu tersebut. Dan bagi seorang laki-laki,sebaiknya seorang laki-laki harus mengubah cara pandang terhadap Perempuan. Dan mendukung Perempuan untuk mengejar Pendidikan dan karier. Karna ibu yang cerdas akan melahirkan generasi yang cerdas.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Irma Sakinah, Dessy Hasana Siti A. “*MENYOROTI BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA*”

Alfian Rokhmansyah(2013) “*Pengantar Gender dan Feminisme*”

BPS (Badan Pusat Statistik) Maret (2023) “Persentasi Pendidikan bagi penduduk Indonesia”